

NEILREICHIA

Zeitschrift für Pflanzensystematik
und Floristik Österreichs

Band 12

Verein zur Erforschung der Flora Österreichs

Wien 2021

NEILREICHIA, ISSN 1681-5947

Herausgeber und Verleger

Verein zur Erforschung der Flora Österreichs
c/o Department für Botanik und Biodiversitätsforschung
(chem. Institut für Botanik), Universität Wien
Rennweg 14
1030 Wien
Österreich

Publisher

Austrian Association for Floristic Research
c/o Department of Botany and Biodiversity Research
(former Institute of Botany), University of Vienna
Rennweg 14
1030 Vienna
Austria

ZVR-Zahl: 862235889

Website: www.flora-austria.at

© 2021, die Autoren/the authors. Publiziert und verteilt vom Verein zur Erforschung der Flora Österreichs/Published and distributed by the Austrian Association for Floristic Research. Weitere Details auf S. 435/Further details on p. 439.

Schriftleitung, Redaktion/Editors

Schriftleiter/Editors-in-chief: Clemens Pachschröll, Christian Gilli & Norbert Sauberer

Redaktoren für „Floristische Neufunde“ / Section editors for „New floristic records from Austria“: Christian Gilli,
Clemens Pachschröll & Harald Niklfeld

E-Mail: neilreichia@flora-austria.atWebsite: www.flora-austria.at/neilreichia.html**Lektorat/Proof readers**

Franz Stadler, Christa Staudinger, Gunhild Bähr

Layout und Produktionsleitung/Layout and production

Franz Stadler

Fachgutachter von Band 12/Reviewers for volume 12

Anonymus (9), Josef Greimler (Wien, A), Gerhard Karrer (Wien, A), Harald Niklfeld (Wien, A), Konrad Pagitz
(Innsbruck, A), Gerald M. Schneeweiss (Wien, A), Thomas Wilhalm (Bozen, I), Kurt Zernig (Graz, A)

Redaktionsbeirat/Editorial Board: pp. 443–446

Christian Berg (Graz, A)	Gerhard Karrer (Wien, A)	Luise Schrott-Ehrendorfer (Wien, A)
Andreas Berger (Wien, A)	Gergely Király (Sopron, H)	Milan Štech (České Budějovice, CZ)
Jiří Danihelka (Brno, CZ)	Monika Kriechbaum (Wien, A)	Oliver Stöhr (Nussdorf-Debant, A)
Friedrich Ehrendorfer (Wien, A)	Matthias Kropf (Wien, A)	Walter Till (Wien, A)
Peter Englmaier (Wien, A)	Karol Marhold (Bratislava, SK)	Karin Tremetsberger (Wien, A)
Franz Essl (Wien, A)	Harald Niklfeld (Wien, A)	Andreas Tribsch (Salzburg, A)
Manfred A. Fischer (Wien, A)	Konrad Pagitz (Innsbruck, A)	Ernst Vitek (Wien, A)
Gabriele Galasso (Milano, I)	Georg Pflugbeil (Salzburg, A)	Thomas Wilhalm (Bozen, I)
Josef Greimler (Wien, A)	Martin Pfosser (Linz, A)	Wolfgang Willner (Wien, A)
Thomas Gregor (Frankfurt am Main, D)	Dieter Reich (Wien, A)	Helmut Wittmann (Salzburg, A)
Walter Gutermann (Wien, A)	Gerald M. Schneeweiss (Wien, A)	Harald Zechmeister (Wien, A)
Michael Hohla (Obernberg am Inn, A)	Peter Schönschwetter (Innsbruck, A)	Kurt Zernig (Graz, A)

Allgemeine Hinweise und Inhalt siehe S. 435/Scope and general informations, see p. 439

Richtlinien für Autorinnen und Autoren/Instructions for authors: pp. 435–442

Titelbild/Cover

Allium strictum. Kärnten, Goldberggruppe: Tal des Kleinfleißbaches E Heiligenblut (Bezirk Spittal/Drau). Foto:
Gerhard Pils, 1. August 2020 (© G. Pils), siehe pp. 297–298.

Allium strictum. Carinthia, Goldberg Group: Kleinfleißbach valley E of Heiligenblut (Spittal/Drau District). Photo:
Gerhard Pils, 1 August 2020 (© G. Pils), see pp. 297–298.

Druck/Printed by: Plöchl Druck-GmbH (Freistadt, Oberösterreich)

Druckförderung/sponsoring: **BASiS. KULTUR. WIEN**

Erscheinungsdatum/Publication date: 31. Dezember 2021